

PATRIMÔNIO MODERNO INDUSTRIAL NO NORDESTE BRASILEIRO.

Alcilia Afonso

Professora Adjunta do Curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG. PB
Coordenadora do Grupo de Pesquisas Arquitetura e Lugar. UFCG. PB
Email:kakiafonso@hotmail.com

Resumo

Este artigo possui como objeto de estudo, o patrimônio industrial moderno produzido no nordeste brasileiro, tomando como estudo de caso, a Fábrica da Bombril (1979/ 1983) - uma edificação localizada na BR-101 Norte, no município de Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife, Pernambuco. O objetivo do trabalho é trazer à tona o debate entre o patrimônio arquitetônico moderno e o patrimônio industrial, duas categorias de acervos que, infelizmente, muitos de seus exemplares, não são inventariados, não são protegidos legalmente, não são devidamente conservados, e nem valorizados pelos órgãos competentes pela política pública preservacionista nacional, que ainda não reconheceram o valor dos mesmos, para os inserirem em suas agendas de ações. Salienta-se que, por ocasião da Conferência 2003 do TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (Comissão Internacional para a Conservação do Patrimônio Industrial), foi extraído um documento, intitulado Carta de Nizhny Tagil (2003) que colocou que, todo o acervo do patrimônio industrial deve ser estudado, a sua história deve ser ensinada, a sua finalidade e o seu significado devem ser explorados e clarificados a fim de serem dados a conhecer ao grande público. Tal artigo trata-se de um dos resultados de investigações realizadas pelo Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar cadastrado na UFCG e no CNPq, que vem procurando resgatar, tanto a produção moderna, quanto àquela referente ao acervo arquitetônico industrial regional, realizando para isso, diálogos com pesquisadores que trataram dos temas, mesmo que com distintos enfoques. As pesquisas de campo e as pesquisas bibliográficas, a fim de buscar nessa produção, pontos convergentes nas soluções projetuais e construtivas estão em andamento, e a cada dia, informações inéditas nos chegam, nos fazendo acreditar que ainda há muito por ser investigado e debatido para a construção de um possível inventário sobre edificações modernas industriais no nordeste brasileiro.

Palavras chaves: patrimônio industrial moderno, arquitetura moderna, edifícios industriais.

INTRODUÇÃO

Este artigo possui como objeto de estudo, o patrimônio industrial moderno produzido no nordeste brasileiro, tomando como estudo de caso, a Fábrica da Bombril (1979/1983) - uma edificação localizada na BR-101 Norte, no município de Abreu e Lima, Região Metropolitana do Recife, Pernambuco.

O objetivo do trabalho é trazer à tona o debate entre o patrimônio arquitetônico moderno e o patrimônio industrial, duas categorias de acervos que, infelizmente, muitos de seus exemplares, não são inventariados, não são protegidos legalmente, não são devidamente conservados, e nem valorizados pelos órgãos competentes pela política pública preservacionista nacional, que ainda não reconheceram o valor dos mesmos, para os inserirem em suas agendas de ações.

Salienta-se que, por ocasião da Conferência 2003 do TICCIH – The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (Comissão Internacional para a Conservação do Patrimônio Industrial), foi extraído um documento, intitulado Carta de Nizhny Tagil (2003) que colocou que, todo o acervo do patrimônio industrial deve ser estudado, a sua história deve ser ensinada, a sua finalidade e o seu significado devem ser explorados e clarificados, a fim de serem dados a conhecer ao grande público.

Tal artigo trata-se de um dos resultados de investigações realizadas pelo Grupo de pesquisa Arquitetura e Lugar cadastrado na UFCG e no CNPq, que vem procurando resgatar, tanto a produção moderna, quanto àquela referente ao acervo arquitetônico industrial regional, realizando para isso, diálogos com pesquisadores que trataram dos temas, mesmo que com distintos enfoques.

As pesquisas de campo e as pesquisas bibliográficas, a fim de buscar nessa produção, pontos convergentes nas soluções projetuais e construtivas estão em andamento, e a cada dia, informações inéditas nos chegam, nos fazendo acreditar que ainda há muito por ser investigado e debatido para a construção de um possível inventário sobre edificações modernas industriais no nordeste brasileiro.

1. RELAÇÃO ARQUITETURA INDUSTRIAL E MODERNIDADE.

Considerando-se que as palavras chaves desse trabalho tratam sobre os conceitos de patrimônio industrial moderno, arquitetura moderna, edifícios industriais, inicialmente, procurar-se-á, tecer algumas reflexões sobre a relação existente entre os mesmos.

Tem-se observado que a relação entre o edifício industrial e a modernidade é muito próxima e que a adoção da linguagem moderna para edificações de uso industrial foi empregada por mestres e precursores como Walter Gropius e Le Corbusier que enaltecem, em pleno século XX, os edifícios fabris norte americanos e demonstraram o seu entusiasmo pela era da máquina:

"Em um movimento de redução de suas formas ao estritamente necessário, o edifício industrial passou, ele próprio, a servir de referência para a Arquitetura Moderna. Esses edifícios tornaram-se fundamentais para as concepções arquitetônicas modernas". (Caldas, Renata e Diniz, Fernando, p.155)

Observa-se que o edifício industrial adota como princípio, a racionalização projetual e construtiva, além da busca pelas soluções que demonstrem a verdade arquitetônica e

técnica. Pode-se afirmar que as fábricas se desenvolveram como parte dos fenômenos da industrialização e da subseqüente mecanização:

"As construções destinadas a acomodar processos produtivos e industriais estão estreitamente ligadas a dois processos ou fenômenos característicos da era moderna: a mecanização e a industrialização, o que qualifica estas construções como uma expressão ou face da modernidade. Arquitetos pensaram esses edifícios de forma a solucionar impasses de ordem técnica. Essas soluções resultaram em significativas conquistas na engenharia civil, tais como o cálculo estrutural, técnicas avançadas com materiais como o ferro e o concreto e a racionalização e padronização dos processos de construção, os quais foram aplicados também a outros edifícios."
(Caldas, Renata e Diniz, Fernando, p. 154)

Com a disseminação dos processos de industrialização e mecanização, foram observadas alterações significativas nos modos de construir, ao se explorarem os recursos e tecnologias apropriados para as suas necessidades.

Essa produção arquitetônica industrial acarretou na construção de obras de boa qualidade projetual realizada por arquitetos que buscaram alinhar a concepção do processo industrial aos edifícios, formando assim, um acervo rico que compõe o rol dos bens arquitetônicos do patrimônio moderno industrial.

Fundamental também, é definir o que se entende por patrimônio industrial, e para tal, toma-se aqui o conceito trabalhado pela Carta de Nizhny Tagil (2003):

"... compreende os vestígios da cultura industrial que possuem valor histórico, tecnológico, social, arquitetônico ou científico. Estes vestígios englobam edifícios e maquinaria, oficinas, fábricas, minas e locais de processamento e de refinação, entrepostos e armazéns, centros de produção, transmissão e utilização de energia, meios de transporte e todas as suas estruturas e infra estruturas, assim como os locais onde se desenvolveram atividades sociais relacionadas com a indústria, tais como habitações, locais de culto ou de educação."

Observa-se que muitos destes edifícios ou complexos industriais foram abandonados ao longo dos anos, devido a uma série de fatores de ordem econômica, ou familiares, e grande parte do acervo foi demolido, ou descaracterizado.

Contudo, há uma tendência contemporânea em transformar territórios e patrimônios industriais, dando aos mesmos, novos usos, soluções empregadas especialmente por holandeses, que vem se disseminando por vários países, e que a autora francesa Françoise Choay (2006) discutiu em texto que tratou sobre reuso e requalificação desses espaços, antes industriais.

Choay (2006) colocou que os edifícios isolados, em geral, de construção sólida, sóbria e de manutenção fácil, são facilmente adaptáveis às normas de utilização atuais e se prestam a múltiplos usos públicos e privados, e citou casos norte americanos e europeus, nos quais já são incontáveis os imóveis como usinas, ateliers, entrepostos, transformados em escolas, museus, teatros. O conceito de reutilização- reintegração de um edifício desativado a uso normal- é apontado por Choay, como um caminho para a integração do patrimônio industrial à vida contemporânea.

Contudo, felizmente, existem casos nos quais os usos de conjuntos e edifícios industriais vêm sendo mantidos, e as soluções projetuais originais estão conservadas e o espaço projetado encontra-se em pleno funcionamento, permitindo observar nessas obras, a relação existente entre o processo industrial e arquitetura.

Como estudo de caso que exemplifica de forma significativa essa relação, foi selecionada para ser apresentada neste evento, a Fábrica da Bombril, projetada entre os anos de 1979 a 1983, pelo arquiteto Acacio Gil Borsoi, que contou com a colaboração das arquitetas Janete Costa e Rosa Aroucha.

2. BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA BOMBRIL

Torna-se necessário aqui, esclarecer sobre a origem da empresa Bombril no Brasil, para o entendimento sobre o processo que criou a Unidade Fabril no Estado de Pernambuco, contextualizando o objeto de estudo. Será visto um pouco sobre a história dessa indústria e posteriormente, analisar-se-á, a sua solução arquitetônica, que adotou como linguagem os princípios de modernidade, especificamente, do brutalismo.

A Bombril é uma empresa do setor de higiene e limpeza doméstica, cujo principal produto é uma lã de aço, que é utilizada como produto de limpeza, específico para painéis.

Figura 1 – Os primeiros produtos da Bombril. Fonte: Site da empresa Bombril <http://www.bombril.com.br/sobre/empresa>

Foi fundada em 14 de janeiro de 1948, no bairro do Brooklin em São Paulo, por Roberto Sampaio Ferreira que a denominou "Abrasivos Bombril Ltda", e produziu a lã de aço, inspirando-se no novo produto fabricado, originalmente, nos Estados Unidos (figura 1). O lançamento no Brasil foi uma revolução para as donas de casa daquela época, porque, além de polir painéis, o produto limpava vidros, louças, azulejos e

ferragens, ficando conhecido como “1001 utilidades”. O produto foi um sucesso, e somente naquele ano, foram vendidas 48 mil unidades (figura 2).

Figura 2 – Evolução histórica da embalagem da lã de aço Bombril. Fonte: Site da empresa Bombril <http://www.bombril.com.br/sobre/empresa>

Em 1961, a Bombril adquiriu a Companhia de Produtos Químicos - Fábrica Belém, detentora das marcas Sapólio e Radium de saponáceos em pedra, passando a desenvolver e aprimorar a linha Sapólio Radium, incluindo uma versão cremosa. Antes de ser lançado no Brasil, o produto existia apenas na França, Holanda e Bélgica.

Em 1972, a Bombril incorporou a Indústria de Lã de Aço Mimososa Ltda., do Rio de Janeiro, e em 1973, foi a vez da Q'Lustro, empresa que detinha aproximadamente 25% do mercado nacional de lã de aço.

Em 1976, Bombril mudou sua linha de produção do bairro do Brooklin, em São Paulo, para a moderna fábrica em São Bernardo do Campo, cidade próxima à capital. Essa unidade existe até hoje e é considerada a matriz da Bombril, que atualmente possui 3 complexos industriais no Brasil: um em São Bernardo do Campo - São Paulo, outro em Sete Lagos - Minas Gerais, e este que está aqui sendo analisado, localizado no município de Abreu e Lima - Pernambuco.

Em 1978, a Bombril lançou o detergente Limpol. Na sequência, vieram os desinfetantes (Pinho e Kalipto), os amoniacados (Fort) e os plásticos (embalagens de lixo e esponja de espuma). Neste mesmo ano, o ator Carlos Moreno surgiu por primeira vez como Garoto Bombril e as vendas da Lã de Aço Bombril chegaram à marca de 420 milhões de unidades.

Em 1981, Roberto Sampaio Ferreira, o fundador da Bombril faleceu e, em primeiro de junho de 1982, foi constituída a Bombril Indústria e Comércio LTDA. Em 1983, inaugurou-se a Bombril Química, em Simões Filho, Bahia, e mais produtos foram lançados, tais como o Amaciante Mon Bijou e a Esponja de Lã de Aço Bombril numa versão com sabão.

Em 1984, foi inaugurada a Bombril Nordeste, em Abreu e Lima, zona metropolitana de Recife- objeto de estudo desse artigo- e a razão social mudou para Bombril S/A, quando a empresa passou a ter ações negociadas na Bolsa de Valores. Esta unidade possui uma área construída de 20.295 m², em um terreno de 74 mil m². Atualmente, a fábrica de Abreu e Lima responde por 20% de tudo que a Bombril produz.

Em 1987, mais uma inauguração, agora da Bombril Minas, em Sete Lagoas (MG) e em 1999, a marca Bombril foi considerada a “Marca do Século”.

Em 1990, o grupo italiano Ferruzzi adquiriu 2/3 das ações da Bombril e, em 1991, a Cragnotti & Partners obtém o seu controle acionário. Nos últimos anos da década de 90 do século XX, a empresa entrou em um processo de dificuldades financeiras, mas a família interviu a fim de não perder o patrimônio familiar herdado.

Em 2006, Ronaldo Sampaio Ferreira assumiu o controle da empresa, resgatando o pioneirismo do seu pai, fundador da Bombril e a partir de então, a indústria conseguiu de estabilizar financeiramente e continuar seu padrão de qualidade, ocupando novamente seu lugar no mercado.

3. A FÁBRICA DA BOMBRIL DE ABREU E LIMA (1979-83)

Após o breve histórico da empresa Bombril, ver-se-á aqui as questões que tratam especificamente, da Unidade fabril pernambucana, esclarecendo-se inicialmente, estudos que foram realizados sobre o complexo fabril e seus respectivos enfoques.

O projeto da Unidade fabril da Bombril em Pernambuco (figura 3) foi realizado pelo arquiteto Acácio Gil Borsoi, com colaboração das arquitetas Janete Costa e Rosa Aroucha, em 1979, tendo sua construção concluída em 1983, pela construtora OAS- e a inauguração ocorrida em 1984.

Figura 3 – Fábrica da Bombril. Fonte: Caldas, Renata. 2010

3.1. Antecedentes da pesquisa.

Alguns pesquisadores pernambucanos trataram sobre a obra que é uma referência em relação à arquitetura industrial, à obra do escritório de Acacio Gil Borsoi e às soluções de detalhes pré fabricados empregados.

Amaral (2001) escreveu um artigo sobre esta fábrica para o seminário nacional do Docomomo Brasil, realizado em Viçosa, em 2001, que tratava sobre o processo de industrialização brasileira e as novas técnicas construtivas relacionadas com a modernidade. No artigo apresentado, Amaral escreveu sobre o que ela denominou um

"processo caboclo de industrialização", considerando as dificuldades locais da época da construção do arrojado projeto, para execução dos sistema construtivo adotado.

Nove anos após, Caldas (2010) apresentou uma dissertação de mestrado na UFPE sobre o tema da "Arquitetura industrial em Recife: Uma face da Modernidade" que possuía como objetivo "esclarecer alguns dos mecanismos ou recursos utilizados para qualificar determinados edifícios, como objetos arquitetônicos", e para tal, a autora analisou um grupo específico de edifícios industriais, através de uma abordagem acerca das técnicas e dos sistemas construtivos nele aplicados, estando entre eles, o conjunto da Fábrica da Bombril.

Caldas e Diniz (2012)- mestranda e orientador- escreveram juntos um artigo resultante dessa pesquisa de mestrado realizada, objetivando analisar edifícios industriais por meio de uma abordagem das técnicas e dos sistemas construtivos neles aplicados, tendo como objeto de estudo três edifícios construídos na Região Metropolitana do Recife, entre 1960 e 1980, estando a Fábrica da Bombril aí presente.

O artigo trata-se de uma espécie de resultado da dissertação e de forma sucinta, chamando a atenção para os principais pontos trabalhados naquela pesquisa.

Figura 4 – Publicação de 1985, na Revista Projeto, sobre o projeto da Fábrica da Bombril. Fonte: Projeto. 1985. Nº77

Contudo, bem anterior a estes trabalhos acadêmicos, trinta e um anos atrás, a revista Projeto- em 1985 (figura 4), escreveu uma matéria intitulada "Edifício Industrial: Adequação ao clima em solução industrial modulada, Bombril Nordeste" (1985, p. 56-57) enfocando as soluções projetuais e construtivas da arrojada obra.

Esta matéria é importante, pois foi escrita baseada em depoimentos do próprio autor, e por isso, será a principal fonte coletada para observar e analisar a mesma.

3.2. Sobre o autor e sua equipe de trabalho.

Acacio Gil Borsoi nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1924 e faleceu em São Paulo, em 2009, aos 85 anos de idade. Formou-se em 1949, pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, atual UFRJ, chegando a estagiar no escritório de Afonso Eduardo Reidy, onde participou do projeto do Conjunto Habitacional do Pedregulho.

Em 1951, mudou-se para Recife onde se tornou professor da Escola de Belas Artes de Pernambuco durante vinte e oito anos, sendo um dos precursores da consolidação da arquitetura moderna no nordeste brasileiro, juntamente com os arquitetos e professores Mario Russo, Delfim Amorim, Heitor Maia Neto durante os anos 50, que foram os responsáveis pela criação espontânea de uma chamada "Escola do Recife".

Este momento foi pesquisado por Afonso (2006) em tese doutoral que tratou sobre a consolidação da arquitetura moderna em Recife, analisando o papel desses arquitetos, e de suas obras mais significativas que deram origem a esta "Escola"- apoiada por alguns críticos e não reconhecidas por outros.

O fato é que com a produção desses arquitetos docentes, adotando critérios projetuais modernos, dialogando arquitetura, lugar, clima, os projetos executados terminaram possuindo pontos convergentes de soluções, criando-se assim uma linha projetual.

A trajetória profissional de Borsoi pode ser dividida em três fases, conforme colocou Wolf e Borsoi (1999): a primeira fase, que é referente à sua formação no Rio de Janeiro até o início dos anos 60, quando começou o momento marcado por um processo de reflexão ou releitura e revisão dos princípios modernos; uma segunda fase - quando abriu seu escritório em 1968, chegando a trabalhar com trinta profissionais, sendo um dos mais bem sucedidos escritório do país na época, projetando edifícios multifamiliares, institucionais, fábricas, entre outros; e a terceira fase, quando retoma algumas atividades na cidade do Rio de Janeiro, em 1989.

A fase a ser trabalhada neste artigo, trata-se especificamente da segunda, quando o arquiteto carioca estava já devidamente consolidado profissionalmente no Recife, considerando que a Fábrica da Bombril foi projetada e construída entre os anos de 1979 a 1983. Sua equipe de desenvolvimento deste projeto contou com a participação de sua esposa Janete Costa (1932- 2008) e Rosa Aroucha (1948-)

Janete Ferreira da Costa nasceu em 3 de junho de 1932, em Garanhuns (PE), e faleceu em 28 de novembro de 2008, em Olinda (PE). Era arquiteta graduada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Rio de Janeiro, em 1961. Trabalhou com arquitetura residencial, edifícios públicos, cinemas, auditórios e teatros; hotéis, prédios comerciais, restaurantes e lojas.

Janete Costa é considerada uma das principais arquiteta de interior brasileira, sendo uma das suas maiores contribuições, a divulgação da arte popular e do artesanato brasileiro. O ideal de Janete Costa era realizar o diálogo entre arte, arquitetura e design no Brasil, expressando as identidades culturais locais de cada região.

A arquiteta Rosa Aroucha foi aluna de Acacio Gil Borsoi, havendo estagiado com o professor e tornado-se após graduada, colaboradora de sua equipe, atuando em vários projetos desenvolvidos pela empresa. Após se desvincular do mesmo, criou sua própria empresa "Aroucha Associados Ltda", na qual continuou desenvolvendo sua atividade como profissional liberal.

3.3. Análise arquitetônica da Unidade fabril.

A Unidade da fábrica da Bombril em Pernambuco está localizada no Km 52, na BR-101 Norte, no município de Abreu e Lima, na Zona Industrial, Região Metropolitana do Recife (figura 5). O complexo fabril possui 20.295 m² de área construída, e é composto por três edifícios principais destinados inicialmente à produção de palha de aço.

Figura 5 – Localização da Fábrica da Bombril. Fonte: Google maps.

A implantação dos edifícios foi feita com os volumes separados, que se acomodam ao terreno com um pequeno declive, ao mesmo tempo em que atendem à lógica de produção. Os três volumes (figura 6) atendem às funções diferenciadas: o primeiro acomoda a administração, o segundo foi destinado à produção e o terceiro ao armazenamento, estoque e centro de distribuição.

Figura 6 – Esboço do arquiteto para solução projetual. Fonte: Fonte: Revista Projeto 77, p. 56-57. São Paulo, Arco Editorial, julho, 1985.

Segundo Caldas e Diniz (2000, p.170), duas características principais desse projeto foram os argumentos defendidos por seu autor: "A primeira foi o seu sistema de vedação com placas pré-fabricadas em concreto, desenhadas exclusivamente para o edifício, e a segunda foi a coberta em treliça metálica espacial."

As placas pré moldadas foram utilizadas para o fechamento dos três blocos, empregando-se seis matrizes em madeira, permitindo a reprodução em fibreglas

quantas formas/ moldes fossem necessárias para a unidade funcional/ compositiva, conforme escreveu o arquiteto Acacio Gil Borsoi:

“Toda a fábrica foi projetada dentro de uma malha modular tridimensional (m=1,25m), com os elementos pré moldados, tanto os pilares como as placas de concreto, as quais constituem os panos de vedação. (Revista Projeto, 1985)

Pode-se observar que o uso de uma modulação e o ritmo dos pré moldados (figura 7) dialogando com murais com relevos, painéis coloridos e ênfase visual a elementos do equipamento industrial, assinalam uma preocupação que extrapola a natureza funcional ortodoxa do galpão industrial, atribuindo à obra da Fábrica da Bombril, características de composição arquitetônica tão presente nas concepções de Borsoi.

Figura 7 – Esboços de Acacio Borsoi e fotografia dos painéis nas fachadas. Fonte: Borsoi. 2006.p. 39

Quanto à segunda característica marcante do projeto, o arquiteto Acacio Gil Borsoi e sua equipe procurou inovar em sua proposta arquitetônica, propondo como partido *“um edifício de configuração derivada do tema grande cobertura”* - procurando um diferencial às soluções constantes na época para edifícios industriais, que adotavam os telhados em “shed” para resolver a cobertura de grandes vãos necessários aos espaços fabris.

Procurando atrelar as soluções da cobertura ao clima, propôs um grande pano de telhados para cada volume (figura 8):

“O partido adotado difere das soluções usuais de shed ou arco que caracterizam a edificação industrial. No nordeste com clima de temperaturas entre 25 a 37 graus, e uma brisa constante, a dissociação da cobertura e das paredes cria uma grande sombra, protegendo do sol e da chuva, enquanto estas servem de vedação, mas garantindo a renovação de ar nos ambientes internos”. (Revista Projeto, 1985, p.56)

Figura 8 - Fachadas da Fábrica da Bombril. Fonte: Grupo de pesquisas Arquitetura e Lugar.

Quanto à solução empregada para cobertura (figura 9), desperta interesse à dissociação da mesma em relação às paredes, e a criação de uma grande área única e sombreada, protegendo os espaços internos do sol e da chuva, enquanto estas servem de vedação, garantindo a renovação de ar nos ambientes internos.

O sistema construtivo adotado para esta cobertura possui estrutura metálica espacial ($m=2,50m$), sobre a qual são colocadas telhas trapezoidais de alumínio.

A estrutura utilizada na obra apresenta modulação em pré moldados de concreto armado, sobre fundação em tubulões do mesmo material, superestrutura mista em concreto e aço, e cobertura em estrutura espacial de alumínio, que caracterizam essa obra de alta tecnologia e ímpar plasticidade.

Figura 9 – Esboços de Borsoi para o partido arquitetônico da Fábrica da Bombril. Fonte: Revista Projeto 77, p. 56-57. São Paulo, Arco Editorial, julho, 1985.

Observa-se que, as soluções projetuais e construtivas, priorizaram uma composição que valorizou a forma atrelada às soluções estruturais da cobertura, criando planos horizontais externamente, e tridimensionais no espaço interno, obtendo como resultado, um ambiente integrado, transparente- solução inédita até então, para um projeto de uma fábrica construída na região do nordeste brasileiro.

Afirma-se tal posicionamento, ao constatar nos esboços do arquiteto a sua busca em obter um espaço funcional, racional, porém, rico e leve esteticamente, provando-se que é possível projetar edificações de tipologia industrial com qualidade arquitetônica.

Após analisar a edificação e suas soluções projetuais e técnico construtivas, pode-se constatar a utilização da linguagem brutalista, adotando a fidelidade dos materiais, sem acabamentos; as instalações e estruturas aparentes e o uso do concreto que predominou nas placas pré moldadas.

Sem dúvida, o arquiteto adotou a "estética do concreto", presente nas obras do mestre Le Corbusier em um primeiro momento, e posteriormente, retomada com o novo brutalismo.

CONCLUSÃO

A proposta desse artigo foi trazer à tona um exemplar arquitetônico com tipologia industrial que utilizou soluções projetuais e construtivas embasadas em princípios de modernidade- o emprego de plantas livres, estruturas independentes, espaços transparentes, atenção ao detalhe construtivo, caracterizando tal partido.

A boa arquitetura que o professor e arquiteto Acacio Gil Borsoi produziu nessa obra, reafirma o valor em documentar, conservar e divulgar a mesma. Um exemplo a ser seguido, observado, a fim de retirar dela, as soluções projetuais tais como o estudo dos pré moldados e suas distintas formas de aplicação, e a grande cobertura que interliga e une os diferentes espaços, com seu arrojo estrutural.

Após quase quatro décadas que foi inaugurada, a obra sofreu poucas descaracterizações, e mantém o seu uso original, e continua com a produção da linha Bombril.

As mudanças maiores sofridas são referentes ao seu entorno, que ao longo desses anos, recebeu a implantação de um maior número de indústrias, mas que, não possuem edificações com tanta qualidade arquitetônica como edifício em questão. Devida à proliferação dos edifícios industriais, a Unidade apresenta-se de forma bastante discreta na paisagem atual, passando despercebida naquela rodovia.

Interiormente, alguns painéis artísticos que interligavam os blocos foram modificados, pois anteriormente possuíam formas geométricas nas cores da embalagem do produto Bombril (amarelo, vermelho, branco), e atualmente estão revestidos com pintura chapada em vermelho.

A unidade da Bombril em Pernambuco não está inventariada no rol de edificações modernas a serem protegidas pelas instituições de preservação do município de Abreu e Lima, nem do Governo de Pernambuco. É um exemplar de grande valor arquitetônico, e que infelizmente, devido a estar produzindo, sofrerá possíveis modificações para acomodações às novas tecnologias industriais.

Situação dualista, pois si por um lado é bom que a indústria mantenha ao longo dos anos seu uso, por outro, está sujeita a sofrer reformas, acréscimos, que podem descaracterizar o projeto original.

Por isso, a necessidade em documentar, divulgar, interagir o conhecimento arquitetônico com demais discussões pertinentes ao patrimônio industrial e suas distintas vertentes de atuação.

Há que se continuar investigando, observando, descobrindo mais valores da obra moderna industrial produzida em regiões brasileiras, como as existentes no norte e nordeste- ainda tão pouco estudadas e difundidas.

Aponta-se para a necessidade que existe em se proteger tais patrimônios, possuidores de valores ainda não reconhecidos por organismos preservacionistas e que fazem parte de acervos recentes.

Cabe a nós, pesquisadores, iniciar este trabalho de sensibilização, de educação, para a valorização do patrimônio moderno industrial brasileiro.

REFERÊNCIAS

AMARAL, Izabel. **Mil e uma utilidades: a fábrica da Bombril em Pernambuco - o sofrimento do edifício e o processo caboclo de industrialização**. In Anais do IV SEMINÁRIO DOCOMOMO-BRASIL: A industrialização brasileira e as novas técnicas construtivas. Viçosa e Cataguases, 2001.

BORSOI, Acacio Gil. **Arquitetura como manifesto**. Recife, Gráfica Santa Marta, 2006

BORSOI, Marco Antônio e WOLF, José. **Documento: Acácio Gil Borsoi**. Revista Arquitetura e Urbanismo, 84.p: 35-41.

CALDAS, Renata. **Arquitetura Industrial em Recife: uma face da modernidade** – Recife: O Autor, 2010. 180 folhas. : il., fig., quadros. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco. CAC. Desenvolvimento Urbano, 2010.

CALDAS, R e MOREIRA, F . **Arquitetura Industrial: técnica, detalhe e significância**. IN <http://cadernos.proarq.fau.ufrj.br/pt/paginas/edicao/18>. **Cadernos.UFRJ**. Proarq.No.18.

Carta de Nizhny Tagil Sobre o Patrimônio Industrial. The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH)Nizhny Tagil, 17 de Julho de 2003.Em <http://ticcih.org/wp-content/uploads/2013/04/NTagilPortuguese.pdf>. Acessado em 20 de junho de 2015.

Edifício Industrial: Adequação ao clima em solução industrial modulada, Bombril Nordeste. In Projeto 77, p. 56-57. São Paulo, Arco Editorial, julho, 1985.